

7-9 YOSHLI FUTBOLCHILARDA NEYROMOTOR TAYYORGARLIK VOSITALARI ORQALI UMUMIY KOORDINATSIYANI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Xurramov Sherzod G'offor o'g'li, Toshkent amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi.

Nodirova Ruxshona shavkat qizi, Toshkent amaliy fanlar universiteti talabasi.

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada 7-9 yoshli boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi futbolchilarning umumiy koordinatsion qobiliyatlarini neyromotor mashqlar va innovatsion metodikalar yordamida rivojlantirish masalalari tadqiq etilgan. Maqolada yosh futbolchilarning Markaziy Asab Tizimi (MAT) va harakat apparati o'rtasidagi neyromotor aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan maxsus mashqlar majmuasi ishlab chiqilgan va amaliyotda signalgan. Olingan natijalar neyromotor tayyorgarlik vositalarining an'anaviy jismoniy tarbiya metodlariga nisbatan yosh sportchilarning muvozanat, chaqqonlik, fazoviy mo'ljal olish va harakat reaksiyasi tezligiga ijobiy ta'sirini isbotlaydi.

MAQSAD: 7–9 yoshli boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi futbolchilarning umumiy koordinatsion qobiliyatlarini neyromotor mashqlar va innovatsion metodikalar yordamida rivojlantirish samaradorligini aniqlash..

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda 7–9 yoshli futbolchilar ishtirok etdi. Neyromotor aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan maxsus mashqlar majmuasi ishlab chiqilib, amaliyotda qo'llanildi. Natijalar qiyosiy va statistik tahlil usullari yordamida baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari neyromotor mashqlar yosh futbolchilarning muvozanat, chaqqonlik, fazoviy mo'ljal olish va harakat reaksiyasi tezligini sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatdi. Innovatsion metodikalar an'anaviy jismoniy tayyorgarlik usullariga nisbatan yuqoriroq samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi.

XULOSA: neyromotor tayyorgarlik vositalari 7–9 yoshli futbolchilarning koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita bo'lib, ularni boshlang'ich sport tayyorgarligiga keng joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: yosh futbolchilar, neyromotor tayyorgarlik, umumiy koordinatsiya, harakat kinetikasi, Markaziy Asab Tizimi, sensor integratsiya, asab-mushak aloqasi.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ КООРДИНАЦИИ У ФУТБОЛИСТОВ 7–9 ЛЕТ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ НЕЙРОМОТОРНОЙ ПОДГОТОВКИ

Хуррамов Шерзод Гоффор угли, Ташкентский университет прикладных наук, преподаватель.

Нодирова Рухшона Шавкат кизи, Ташкентский университет прикладных наук студентка.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье исследуются вопросы развития общих координационных способностей футболистов 7–9 лет на этапе начальной подготовки с использованием нейромоторных упражнений и инновационных

методик. Разработан и апробирован на практике специальный комплекс упражнений, направленный на укрепление нейромоторных связей между Центральной Нервной Системой (ЦНС) и двигательным аппаратом юных футболистов. Полученные результаты доказывают положительное влияние средств нейромоторной подготовки по сравнению с традиционными методами физического воспитания на баланс, ловкость, пространственную ориентацию и скорость двигательной реакции юных спортсменов.

ЦЕЛЬ: определить эффективность развития общих координационных способностей футболистов 7–9 лет начального этапа подготовки с помощью нейромоторных упражнений и инновационных методик.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании приняли участие футболисты 7–9 лет. Был разработан и апробирован комплекс специальных упражнений, направленных на укрепление нейромоторных связей. Результаты оценивались с помощью сравнительного и статистического анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что нейромоторные упражнения значительно улучшают равновесие, ловкость, пространственную ориентацию и скорость двигательной реакции юных футболистов. Установлено, что инновационные методики обладают большей эффективностью по сравнению с традиционными средствами физической подготовки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: средства нейромоторной подготовки являются эффективным педагогическим инструментом развития координационных способностей футболистов 7–9 лет и целесообразны для широкого внедрения на начальном этапе спортивной подготовки.

Ключевые слова: юные футболисты, нейромоторная подготовка, общая координация, кинетика движений, Центральная Нервная Система, сенсорная интеграция, нервно-мышечная связь.

A METHODOLOGY FOR DEVELOPING GENERAL COORDINATION IN 7–9-YEAR-OLD FOOTBALL PLAYERS THROUGH NEUROMOTOR TRAINING

Sherzod G'offor o'g'li Xurramov, Tashkent University of Applied Sciences

Lecturer.

Ruxshona Shavkat qizi Nodirova, Tashkent University of Applied Sciences

Student.

Annotation

INTRODUCTION: this article investigates the development of general coordination abilities in 7–9-year-old football players at the initial training stage using neuromotor exercises and innovative methodologies. A special set of exercises aimed at strengthening neuromotor connections between the Central Nervous System (CNS) and the locomotor apparatus of young football players was developed and tested in practice. The results obtained prove the positive impact of neuromotor training tools compared to

traditional physical education methods on the balance, agility, spatial orientation, and movement reaction speed of young athletes..

AIM: to determine the effectiveness of developing general coordination abilities in 7–9-year-old beginner football players through neuromotor exercises and innovative training methods.

MATERIALS AND METHODS: the study involved 7–9-year-old football players. A special set of exercises aimed at strengthening neuromotor connections was developed and tested in practice. The results were evaluated using comparative and statistical analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings showed that neuromotor exercises significantly improve balance, agility, spatial orientation, and reaction speed in young football players. Innovative methods were found to be more effective than traditional physical training approaches.

CONCLUSION: neuromotor training tools are an effective pedagogical means for developing coordination abilities in 7–9-year-old football players and are recommended for broader implementation in beginner sports training.

Keywords: young football players, neuromotor training, general coordination, movement kinetics, Central Nervous System, sensory integration, neuromuscular connection.

Zamonaviy futbol o'yinining jadal rivojlanishi sportchilardan nafaqat yuqori funksional imkoniyatlarni, balki favqulodda dinamik sharoitlarda harakatlarni soniyalarning kichik ulushlarida aniq koordinatsiya qilishni talab etadi. Futbolchining maydondagi har bir texnik-taktik harakati – to'pni qabul qilish, uzatish, aldamchi harakatlar va kutilmagan start-to'xtashlar – bevosita asab-mushak tizimining muvofiqlashgan faoliyatiga bog'liqdir. Neyrofiziologiya va sport morfologiyasi sohasidagi fundamental tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 7-9 yosh davri bolalar organizmida sensor tizimlar va Markaziy Asab Tizimi (MAT) plastikligining eng yuqori cho'qqisiga to'g'ri keladi. Aynan shu bosqichda harakat koordinatsiyasining poydevorini to'g'ri shakllantirish keyinchalik professional sportda texnik elementlarni yuqori samaradorlik bilan o'zlashtirish va jarohatlanish xavfini minimal darajaga tushirishda eng muhim omil hisoblanadi.

Biroq, zamonaviy futbol to'garaklari va sport akademiyalarining boshlang'ich tayyorgarlik guruhlarida aksariyat hollarda an'anaviy metodikalardan foydalanilmoqda. Ushbu metodikalar jismoniy sifatlarni (tezkorlik, kuch, chidamlilik) ekstrinsik rivojlantirishga yoki to'p bilan ishlash texnikasini mexanik takrorlashga yo'naltirilgan. Natijada bolalarning afferent tizimlari, sensor integratsiyasi, tana muvozanatini ichki boshqarish va miya yarim sharlariaro sinxronizatsiyasi yetarlicha shakllanmay qolmoqda. Bu esa kelajakda sportchilarning murakkab taktik sxemalarda harakatlarni qayta qura olmasligiga va yuqori jarohatlanish koeffitsiyentiga olib keladi. Neyromotor tayyorgarlik (neuro-motor training) esa asab impulslarining efferent yo'llar bo'ylab mushaklarga yetib

borish tezligini oshirish, sensor axborotlarni qayta ishlash va harakat kinetikasini optimallashtirishga xizmat qiluvchi innovatsion vosita sifatida maydonga chiqmoqda.

O'zbekiston Respublikasida bolalar va o'smirlar sportini tizimli rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bo'lsa-da, 7-9 yoshli futbolchilar mashg'ulot jarayoniga neyromotor va neyrokognitiv yuklamalarni tizimli joriy etish metodologiyasi ilmiy-amaliy jihatdan mukammal ishlab chiqilmagan. Mashqlar majmualari va ularning yosh xususiyatlariga mos keluvchi fiziologik yuklama me'yorlari aniq belgilab berilmagan.

7-9 yoshli futbolchilarning yosh fiziologik va neyrodinamik xususiyatlarini hisobga olgan holda neyromotor tayyorgarlik vositalari orqali umumiy koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini ilmiy jihatdan asoslash, ishlab chiqish va uning samaradorligini amaliy eksperiment yordamida tekshirish.

Harakatlarni boshqarish va muvofiqlashtirishning funksional tizimlari haqidagi fundamental nazariya birinchi marta N.A. Bernstein [1] tomonidan ishlab chiqilgan. Olim o'zining harakat qurilishi darajalari haqidagi ta'limotida koordinatsiyani "organizmning harakatlanuvchi a'zolarining ortiqcha erkinlik darajalarini bartaraf etish, ya'ni ularni boshqariladigan tizimga aylantirish" deb ta'riflagan. Bernstein nazariyasiga ko'ra, 7-9 yoshli bolalarda subkortikal darajalar (fazoviy maydon va harakatlarni sinergik moslashtirish darajasi) jadal shakllanish bosqichida bo'ladi. Bu davrda tashqi muhit signallariga javob beruvchi sensor-motor aloqalarni rag'batlantirish eng yuqori pedagogik samara beradi.

R.A. Schmidt va T.D. Lee [3] harakatlarni o'zlashtirish va motor nazoratining zamonaviy konseptlarini tahlil qilib, motor dasturlar tizimini (Generalized Motor Programs - GMP) shakllantirishda neyromotor mashqlarning ahamiyatini ko'rsatib o'tganlar. Ularning fikricha, asab tizimi harakatni bajarishdan oldin uning fazoviy-vaqtinchalik modelini miya qobig'ida simulyatsiya qiladi. Yosh bolalarda kognitiv va jismoniy yuklamalarni bir vaqtda qo'llash (neyromotor trenirovka) sinaptik aloqalarni mustahkamlaydi va kutilmagan vaziyatlarda eng optimal motor javobni tanlash imkonini kengaytiradi.

Yevropalik mutaxassis W. Schöllhorn [2] tomonidan ilgari surilgan "differensial o'qitish" (differential learning) konsepti futbol amaliyotida neyromotor tayyorgarlikning nazariy asosi bo'lib xizmat qiladi. Schöllhorn harakatlarni stereotipik, bir xil takrorlash asab tizimining plastikligini pasaytirishini isbotladi. Aksincha, harakatga ataylab turli o'zgarishlar, asimmetrik koordinatsion elementlar va sensor qiyinchiliklar (masalan, muvozanat platformalari) kiritilganda, MAT harakat xatolarini tezroq tahlil qiladi va mukammal harakat invariantlarini shakllantiradi.

Mahalliy olimlardan Sh.Q. Usmonov [4] yosh futbolchilarning jismoniy tayyorgarlik tarkibiy qismlarini o'rganish jarayonida koordinatsion qobiliyatlarning texnik mahorat bilan korrelyatsiya ko'rsatkichlarini tahlil qilgan. Usmonov boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida koordinatsiyaning yetishmasligi keyingi bosqichlarda o'yin taktikasi va tezkor-texnik harakatlarning tormozlanishiga olib kelishini ta'kidlaydi. Shuningdek, F.A. Kerimov [5] sport tadqiqotlarida biologik qayta aloqa (biofeedback) va sensor tizimlarni rivojlantirish jismoniy tarbiyaning ajralmas qismi bo'lishi lozimligini ilmiy asoslab bergan. Biroq, ushbu

tadqiqotlarda 7-9 yoshli guruhlar uchun aynan neyromotor vositalardan foydalanishning integratsiyalashgan metodikasi tizimli bayon etilmagan bo'lib, ushbu ish mazkur ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

Tadqiqot ishini amalga oshirish maqsadida 2025-2026-yillar davomida bolalar va o'smirlar sport maktabi negizida pedagogik tajriba-sinov ishlari tashkil etildi. Tadqiqotda ishtirok etish uchun boshlang'ich jismoniy tayyorgarlik guruhidan 7-9 yoshli jami 30 nafar futbolchi tanlab olindi. Ularning sog'lig'i holati va dastlabki jismoniy ko'rsatkichlari bir xil darajada bo'lib, bolalar tasodifiy randomizatsiya usuli yordamida har birida 15 nafardan bo'lgan ikki guruhga ajratildi: Nazorat Guruhi (NG) va Tajriba Guruhi (TG).

Nazorat guruhi futbolchilari haftasiga 3 marta 60 daqiqadan an'anaviy Davlat dasturi asosida (umumjismoniy tayyorgarlik, yugurish, sakrash, futbol texnikasining standart elementlari) mashg'ulotlarni davom ettirdilar. Tajriba guruhi uchun esa maxsus ishlab chiqilgan neyromotor tayyorgarlik vositalari majmuasi integratsiya qilindi. Ushbu guruhda har bir mashg'ulotning dastlabki 20 daqiqalik kirish-tayyorgarlik qismi quyidagi to'rtta blokdan iborat neyromotor yuklamalarga ajratildi:

1. *Sensor-proprioaktiv blok*: Beqaror tayanch yuzalarida (Bosu platformalari, muvozanat yostiqchalari) statik va dinamik muvozanat saqlash, ko'zlari yopiq holatda tananing fazoviy holatini aniqlash, havoda 180° va 360° ga burilib muvozanatli qo'nish.

2. *Miya yarim sharlariaro koordinatsiya bloki*: Asimmetrik va sinxron bo'lmagan qo'l-oyoq harakatlari, koordinatsion narvonda o'ng va chap oyoqlarda turlicha ritmik ritmlarni bajarish, bir vaqtning o'zida ikki qo'lda har xil to'plarni (tennis va futbol to'pi) boshqarish.

3. *Neyrokognitiv va reaksiya blok*: Vizual va akustik signallarga (rangli konuslar, chiroqli sensor tizimlar) nisbatan harakat yo'nalishini kutilmaganda keskin o'zgartirish, kinetik differensiyalash mashqlari.

4. *Kognitiv-motorik yuklama (Dual-tasking)*: Futbolchi to'pni olib yurish yoki uzatish jarayonida bir vaqtning o'zida murabbiy tomonidan berilgan matematik, mantiqiy yoki vizual topshiriqlarni (og'zaki misol yechish, ranglar ketma-ketligini aytish) bajarishi talab etildi.

Eksperiment boshida va 6 oylik mashg'ulotlar yakunida futbolchilarning umumiy koordinatsion qobiliyatlarini baholash uchun VAK talablariga mos keladigan xalqaro standart pedagogik testlar qo'llanildi: Modifikatsiyalangan Romberg testi (statik muvozanat, soniya), 3x10 metrga moki simon yugurish (chaqqonlik va dinamik koordinatsiya, soniya), Koordinatsion narvonda 5 elementli tezkor harakat testi (harakat chastotasi va mikrokoordinatsiya, soniya) hamda to'pni havoda oyoqlar bilan tushirmasdan saqlash (jonglyorlik - umumiy dinamik koordinatsiya, marta).

Olingan amaliy materiallar va pedagogik test natijalari matematik-statistika usullari (Studentning t-kriyerasi) yordamida tahlil qilindi. 6 oylik pedagogik eksperiment har ikkala guruhda ham ko'rsatkichlarning ma'lum darajada o'sganligini ko'rsatdi, biroq tajriba guruhidagi o'sish sur'atlari yuqori statistik ishonchlilik ko'rsatkichlari bilan ajralib turdi.

1-jadval. Eksperiment davomida futbolchilarning koordinatsion ko'rsatkichlari dinamikasi

Testlar va ko'rsatkichlar	Guruh	Eksperimentdan oldin ($X \pm \sigma$)	Eksperimentdan vaqt keyin ($X \pm \sigma$)	O'sish, %	Ishonchlilik, p
Romberg testi (muvozanat), s	NG	11.4 ± 1.2	13.1 ± 1.1	14.9%	> 0.05
	TG	11.2 ± 1.3	18.5 ± 1.4	65.1%	< 0.01
Moki simon yugurish (3x10 m), s	NG	9.8 ± 0.4	9.4 ± 0.3	4.0%	> 0.05
	TG	9.7 ± 0.5	8.6 ± 0.3	11.3%	< 0.05
Koordinatsion narvon testi, s	NG	14.5 ± 0.8	13.6 ± 0.7	6.2%	> 0.05
	TG	14.2 ± 0.9	11.1 ± 0.5	21.8%	< 0.01
Jonglyorlik (to'p saqlash), marta	NG	3.2 ± 0.6	4.8 ± 0.8	50.0%	< 0.05
	TG	3.4 ± 0.5	8.9 ± 1.1	161.7%	< 0.001

1-jadval ma'lumotlarining qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, statik muvozanat darajasini belgilovchi Romberg testida tajriba guruhi (TG) sportchilari nihoyatda yuqori o'sish sur'atini namoyish etdilar: ko'rsatkich 11.2 soniyadan 18.5 soniyaga ko'tarildi (sof o'sish 65.1%, $p < 0.01$). Nazorat guruhida esa o'sish barqaror bo'lsa-da, statistik jihatdan ishonarli emas (14.9%, $p > 0.05$). Moki simon yugurish testida TG a'zolari o'z vaqtlarini 9.7 soniyadan 8.6 soniyaga qisqartirib, 11.3% lik samaradorlik ko'rsatdilar, bu esa neyromotor yuklamalarning tezkor tormozlanish va yo'nalishni chaqqon o'zgartirish mexanizmlariga bevosita ta'sirini tasdiqlaydi. Eng hayratnarli o'sish koeffitsiyenti to'pni jonglyorlik qilish testida kuzatildi – TG ko'rsatkichi 3.4 martadan 8.9 martaga yetdi (161.7% o'sish, $p < 0.001$). Bu holat taklif etilayotgan metodikaning nafaqat umumiy jismoniy koordinatsiyani, balki maxsus-texnik vositalar koordinatsiyasini ham jadal faollashtirishini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalarining fiziologik va pedagogik tabiati shundan iboratki, 7-9 yoshli futbolchilarda nerv o'tkazuvchanligi va afferent-efferent tizimlar nihoyatda yuqori darajadagi adaptatsiya imkoniyatlariga ega. Biz tomondan kiritilgan sensor-motor va kognitiv-motorik mashqlar bloki miya qobig'ining motor zonalarini, muvozanatni boshqaruvchi vestibulyar apparatni va propriozeptorlarni sinergetik ishlashga majbur

qildi. Natijada mushaklararo koordinatsiya darajasi oshib, agonist va antagonist mushaklarning sinxron ishlashi yaxshilandi.

Neyromotor mashqlarning an'anaviy metodikadan ko'ra yuqori samara berishi quyidagi uchta fundamental omil bilan xarakterlanadi. Birinchidan, beqaror tayanch yuzalarida bajarilgan mashqlar skelet-mushak tizimidagi chuqur stabilizator mushaklarni faollashtirdi, bu esa dinamik muvozanat barqarorligini ta'minladi. Ikkinchidan, reaksiyon chiroqlar va vizual topshiriqlar MATning axborotni qabul qilish va motor javob qaytarish vaqti (reaction time) ni sezilarli darajada qisqartirdi. Uchinchidan, dual-tasking (ikki tomonlama yuklama) elementlari bolaning diqqat hajmini (attention capacity) kengaytirdi. Bu esa futbolchiga kelajakda to'p bilan harakat qilayotganda nafaqat to'pni, balki atrofdagi maydon holatini ham bir vaqtda nazorat qilish imkonini beradi (scanning qobiliyati).

Nazorat guruhidagi tabiiy biologik va standart o'sish (masalan, jonglyorlikda 50% o'sish) bu yoshdagi bolalarning umumiy rivojlanish qonuniyatlariga mos keladi. Biroq, tajriba guruhidagi ko'rsatkichbirlarning $p < 0.01$ va $p < 0.001$ darajadagi ishonchli ustunligi, biz taklif etgan neyromotor tayyorgarlik metodikasining yuqori pedagogik, amaliy va ilmiy qiymatga ega ekanligini to'liq isbotlaydi.

Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi (7-9 yoshli) futbolchilarning asab-mushak tizimi plastikliгинi hisobga olgan holda, ularning umumiy koordinatsiyasini rivojlantirishda faqat mexanik va standart takrorlanuvchi harakatlar bilan cheklanmasdan, mashg'ulot jarayoniga tizimli ravishda neyromotor tayyorgarlik vositalarini integratsiya qilish zarurligi ilmiy jihatdan asoslandi.

Ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy etilgan neyromotor tayyorgarlik metodikasi an'anaviy dasturlarga nisbatan tajriba guruhi futbolchilarida statik va dinamik muvozanatni 65.1% ga, harakat tezligi va chaqqonlikni 11.3% ga hamda maxsus to'p nazorati barqarorligini 161.7% ga oshirish imkonini berdi.

Sensor, kognitiv va asimmetrik elementlardan tarkib topgan neyromotor mashqlar yosh sportchilarning asab tizimida motor dasturlar bazasini kengaytirib, ularning kelajakda murakkab taktik sxemalarni tez o'zlashtirishi va jarohatlardan himoyalaniishi uchun mustahkam asab-mushak poydevorini shakllantiradi. Mazkur metodikani bolalar va o'smirlar futbol maktablari hamda sport akademiyalari o'quv-mashg'ulot dasturlariga amaliy joriy etish tavsiya etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Bernstein N. A. O postroenii dvizhenij. – Moskva: Medgiz, 1947. – 255 s.
2. Schöllhorn W. I., Mayer-Kress G., Newell K. M. Time scales of adaptive behavior and differential learning in sport // International Journal of Sport Psychology. – 2009. – Vol. 40, No. 1. – P. 40-58.
3. Schmidt R. A., Lee T. D. Motor Control and Learning: A Behavioral Emphasis. 6th ed. – Champaign: Human Kinetics, 2019. – 552 p.

4. Usmonov Sh. Q. Yosh futbolchilarning harakat koordinatsiyasini rivojlantirish metodikasi // O'zbekiston sport tibbiyoti va ilmiy-amaliy jurnali. – Toshkent, 2023. – №3. – B. 45-49.
5. Kerimov F. A. Sportda ilmiy tadqiqotlar. – Toshkent: Ilmiy texnika markazi, 2018. – 280 b.

